

KO'KRAK SUTI BILAN OZIQLANADIGAN YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING OG'IZ BO'SHLIG'I VA ICHAK SHILLIQ PARDALARINING XUSUSIYATLARI

Xudoyarova G. N.

Mavlonova Alina

Daminova Mukarama

O'roqova Feruzabonu

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10320842>

Annotatsiya. Tabiiy oziqlantirish-bu uzoq evolyutsiya jarayonida shakllangan va mustahkamlangan bolani oziqlantirishning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Shubhasiz, ona suti bilan oziqlanish barcha organlar va tizimlarning, shu jumladan mikroekologik tizimlarning normal rivojlanishining kalitidir. Uning etishmasligi yoki to'liq yo'qligi bilan ochiq biotoplarning, shu jumladan og'iz bo'shlig'i va ichakning mikro-biotsenozlari mikrofloraning tarkibi, biokimyoviy jarayonlarning yo'nalishi bilan farq qiladi, bu disbiyozning rivojlanishiga olib kelishi, periodontal kasalliklarning paydo bo'lishiga hissa qo'shishi va ovqat hazm qilish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, tabiiy oziqlantirish uchun ma'lum cheklovlar mavjud, ulardan biri ona sutining opportunistik bakteriyalari bilan boyitilganligidir.

Kalit so'zlar: opportunistik mikroorganizmlar, mikrobiotsenoz, mikrofloralar, ona suti.

Ishning maqsadi. Opportunistik mikroorganizmlar bilan ifloslangan ona sutini olgan bolalarda og'iz bo'shlig'i va ichak shilliq pardalarining mikrobiologik kolonizatsiyasi xususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqot metodlari. Maqsadni amalga oshirish uchun 1 oylik 124 nafar emizikli bolalar va ularning onalarini klinik va laboratoriya tekshiruvini o'tkazildi. Bakteriologik tadqiqotlar ona suti ona sutini bakteriologik nazorat qilish bo'yicha uslubiy tavsiyalarga muvofiq, yo'g'on ichak mikroflorasining sifat va miqdoriy tarkibini o'rganish bemorlarning sanoat standartida ishlab chiqilgan uslubiy tavsiyalarga muvofiq amalga oshirildi. Ichak disbiyozini".

Tadqiqot natijalari va ularni muhokama qilish. Bakteriologiya tashxisi 250 ml yoki undan ko'p sut sepilganda aniqlandi. Ona utini o'rgani hda bu Hodi a 21 yo hdan 25 yo hgacha bo'lgan emizikli ayollarning 37,8 foizida (84,0%) aniqlangan, bu Hodi animastit tarixi bo'lgan laktostaz belgilari, oshqozon-ichak traktining surunkali patologiyasi, buyrak yoki ginekologik kasalliklar. Ona utining mikrobial manzara i Mikrofloraning tarkibini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ifloslangan sut bilan davolangan chaqaloqlarning og'iz bo'shlig'i shilliq pardalari lakto - va bifidobakteriyalar (100%) bilan kolonizatsiya qilingan, ularning soni tor chegaralarda — 102 dan 103 ml o'zgargan.sub. S. salivariusning fazoviy darajasi 90 %, S. sanguis 40,0 %, S. mitis 65,0% ni tashkil etdi, bu steril sut bilan oziqlanadigan yangi tug'ilgan chaqaloqlar guruhi bilan statistik farqlarga ega emas edi. Streptokokklarning miqdoriy tarkibida o'zgarishlar ham aniqlanmadi. Aerob opportunistik mikroorganizmlar guruhi uchun asosiy farqlar aniqlandi. Og'iz shilliq pardalari bolalarning 61,2% S. aureus tomonidan kolonizatsiya qilingan, ularning urug'lanish zichligi bakteriologiyada 100 martadan ko'proq oshgan. Klebsiella sekretsiasining yuqori chastotasi (21,2 %) o'rtacha kolonizatsiya zichligi bilan aniqlandi, bu taqqoslash guruhining o'xshash ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada oshib ketdi. Bolalarning

og'iz bo'shlig'ining biotsenozida ash ham topilgan stafilokokk (29,3 %), Klebsiella (18,2 %) va Candida jinsining xamirturushga o'xshash qo'ziqorinlari (11,8 %).

Xulosa. Bakteriologiya Samarqand tumanining emizikli ayollarida uchraydigan juda keng tarqalgan hodisa (37,8%). Ona sutida mavjud bo'lgan opportunistik bakteriyalar chaqaloqlarning og'zini kolonizatsiya qilishga qodir. Infektsiyalangan ona suti bolada ichak disbiyozining rivojlanish omillaridan biridir, bu holat tuzatiladi va har doim ham ona sutini olib tashlashni va bolani sun'iy oziqlantirishga o'tkazishni talab qilmaydi.

References:

1. Vohidova A. M., Muratova Z. T., Xudoyarova G. N. echinokokk pufakchalari tarkibidan olingan Staphylococcus aureus shtammlarining Plazmokoagulyatsion va gemolitik qobiliyatlari. Scientific progress. volume 2 май 1 май 1 may 2021.
2. Smirnov V. V., Vershigora A. E. Stafilokokklar. Kiev: Fanlar dumka, 2013 yil. 247str.
3. Beloborodov V. B. stafilokokk infeksiyalari. MRSA antibiotiklarga qarshilik ko'rsatishning yangi muammosidir. Takoz.mikrob. 2005; 7. (1): 32-46.
4. Vohidova A. M., Xudoyarova G. N., Abduraximova A. Kamariddin-Zade M. (2017). Bakteriologik jihatdan yuqtirilgan va steril hayotiy echinokokk pufakchalari atrofida mezbon kapsula tuzilishining mahalliy to'qima reaksiyasini taqqoslash. Uzluksiz ta'lim tizimida XXI asr shaxsining kasbiy shakllanishi: nazariya, amaliyot va istiqbollari. Toshkent 2017 y. s - 107.
5. Vohidova A. M., Balayan E. V. (2017) Raecilomyces jinsining qo'ziqorinlari va ularning echinokokkoz rivojlanishidagi roli. Zamonaviy dunyoda dolzarb ilmiy tadqiqotlar. № 3-3 (23). 43-50 betlar.
6. Vohidova A. M., Muradova E. V., Xudoyarova G. N. (2019) cho'chqalarda eksperimental echinokokkoz. To'plamda: XXI asrda yoshlar va tibbiyot fanlari. Xalqaro ishtirok etgan talabalar va yosh olimlarning XX Butunrossiya ilmiy konferentsiyasi materiallari to'plami. 165-166 betlar.
7. Bobokandova M.F.Xudoyarova G.N. Vaxidova A.M. Kattalarda tillarang stafilokokk infeksiyasi va uning antibiotikka sezgirliigi. Inovatsion texnologiyalar va veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish va joriy etishning istiqbolli vazifalari xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya 2022 yil 14-15 oktyabr 34-39 betlar.
8. Худоярова Г.Н. Патогенез эхинококкоза. « Zamonaviy dunyoda tabiiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferentsiyasi. 2022/10/9
9. Yunusov X.B., Vaxidova A.M., Khudoyarova G.N.. Эпидемиология и иммунный статус при эхинококкозе легких, осложненного пселомиозом. Veterinariya meditsinasi" journalining 2021 yil № 915-22 стр.
10. AM Vakhidova, GN Khudoyarova, MA Khudzhanova, A Mamedov. Immunorehabilitation of Patients with Echinococcosis, Complicated by the Satellites of Echinococcal Cysts-Bacteria. International Journal of Virology and Molecular Biologi. 11-1. 2022.
11. Achilov O.E. Alessandra Guidi. Quality and safety of beef infected with echinococcosis. // Veterinary medicine. Tashkent. - 2021. -№4. - b. 33-35.
12. Вахидова А.М., Балаян Э.В. (2017) [Грибы рода Raecilomyces и их роль в развитии эхинококкоза. Актуальные научные исследования в современном мире. № 3-3 \(23\). С. 43-50.](#)

13. Вахидова А.М., Мурадова Э.В., Худоярова Г.Н. (2019) [Экспериментальный эхинококкоз у поросят](#). В сборнике: Молодежь и медицинская наука в XXI веке. Сборник трудов XX Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых с международным участием. С. 165-166.
14. Boltaev K. S., Vakhidova A.M., Oripova P.A., Bobokhandova M. F. The Change In The Concentration Of Phospholipids In Experimental Infection Of Lambs With Echinococcosis And Paecilomyces. The American Journal of Applied Sciences, 2(10), 50-52. 2020.
15. Vahidova A. M. et al. Properties of Stamms of Golden Staphylococcus Aureus Taken From People in Rural Areas in Winter Conditions //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 27. – С. 43-44.

INNOVATIVE
ACADEMY